

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084530>

УДК 82-32

Кунавин О.Б.

Кунавин Оскар Борисович, кандидат педагогических наук, доцент, Северо-Осетинский государственный педагогический институт, Россия, 362 003, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 36. E-mail: oskarkunawin@hotmail.com.

Романтико-реалистическая двуплановость в ранних рассказах А.М. Горького

Аннотация. Предметом исследования является романтико-реалистическая двуплановость в ранних рассказах А.М. Горького. Цель статьи заключается в выявлении черт романтизма и реализма в ранних рассказах Горького и изучении особенностей их взаимодействия. В качестве основных методов использовались историко-генетический метод, социологический и метод описательной поэтики.

Научная новизна заключается в следующем: исследовано взаимодействие в ранних рассказах А.М. Горького реализма и романтизма; определена роль данного взаимодействия в раскрытии характеров героев; выявлено, что, опираясь на реализм, писатель наиболее полно выражал интересы и устремления народа, а предчувствие человека-борца облекал в форму романтического утверждения; установлено, что взаимодействие реализма и романтизма находит выражение в композиции рассказов, в контрастном противопоставлении героев, в их речи, портрете, в пейзаже, в приеме обрамления. Основным результатом исследования состоит в установлении того, что использование Горьким двух художественных методов в пространстве одного произведения позволило ему возвысить героя над несовершенной действительностью и одновременно установить его связь с реальным миром.

Ключевые слова: реализм, романтизм, архитектоника, композиция, сюжет, фабула, пейзаж, обрамление.

Kunavin O. B.

Kunavin Oscar Borisovich, candidate of pedagogical sciences, assistant professor of Russian philology of North Ossetian State Pedagogical Institute, E-mail: oskarkunawin@hotmail.com.

Romantic-realistic ambiguity in the early stories of A. M. Gorky

Abstract. The subject of the study is the romantic-realistic ambiguity in the early stories of A. M. Gorky. The purpose of the article is to identify the features of romanticism and realism in Gorky's early stories and to study the features of their interaction. The main research methods are the historical-genetic method, the sociological method, and the method of descriptive poetics.

The scientific novelty is as follows: the interaction of realism and romanticism in the early stories of A. M. Gorky is studied; the role of this interaction in revealing the characters of the characters is determined; it is revealed that, relying on realism, the writer most fully expressed the interests and aspirations of the people, and the premonition of a human fighter was clothed in the form of a romantic statement; it is established that the interaction of realism and romanticism is expressed in the composition of the stories, in the contrasting contrast of the characters, in their speech, portrait, landscape, and framing.

The main result of the study is to establish that Gorky's use of two artistic methods in the space of one work allowed him to elevate the hero above the imperfect reality and at the same time establish his connection with the real world.

Key words: realism, romanticism, architectonics, composition, plot, plot, landscape, framing.

Ранние произведения А.М. Горького представляют собой огромную ценность не только для русской литературы, но и культуры в целом, поскольку уже в них у молодого писателя проявился незаурядный талант рассказчика. А.М. Горькому удалось раскрыть самые сокровенные глубины человеческой души, сделать человека целеустремленным, помочь поверить в свои силы.

Герои его ранних рассказов все время в движении и поиске, гордые и смелые, яркие и неординарные, страстно протестуют против убогого мещанства.

Главнейшей художественной особенностью ранних рассказов А.М. Горького являются мастерски соединенные в них черты романтизма и реализма. Именно с помощью традиций романтизма А.М. Горький с наибольшей силой выразил устремление и интересы народа. И в этом смысле писатель выступал как новатор в художественном творчестве. И это его новаторство требует дальнейшего изучения.

Изучению ранних рассказов А.М. Горького посвящена значительная литература, в том числе новейшая [2; 3; 5; 8; 14; 16]. В указанных работах пристальное внимание уделено характерам ранних рассказов А.М. Горького, раскрыты их культурологические аспекты, описаны мифопоэтические основы некоторых из них и др.

Однако взаимодействию в этих рассказах реализма и романтизма уделено недостаточное внимание, так, например, не раскрыта роль романтического и реалистического пейзажей в ранних рассказах, подробно не проанализированы многие другие нюансы. Все это требует дальнейшего изучения.

Традиционно под романтизмом понимают направление в искусстве и литературе, сменившее на пороге XVIII-XIX вв. классицизм [11].

Однако терминологический вопрос здесь окончательно еще не решен. Дело в том, что в данный термин вкладываются и

другие понятия – это и художественный метод, и особый тип сознания и поведения, и особые мироощущение и умонастроение, и мечтательная созерцательность.

Местом рождения романтизма считается Германия 1790-х годов, откуда он получил распространение по всей Европе [4]. Возникновение романтизма стало реакцией кризиса рационализма Просвещения. В известной мере романтизм находил опору в предшествующем ему сентиментализме. Его появлению способствовала Великая французская революция, а также классическая немецкая философия. В европейской культуре эпоха романтизма закончилась в 1830-е годы. Именно в это время пришел ему на смену реализм.

Стремясь указать на высокое назначение человека, представители романтизма широко используют яркие образы [1].

Важнейшей особенностью романтизма является противопоставление рассудку и закону рационализма совершенно иных ценностей – культ воображения, критику моральных и логических абстракций, следование природе, призыв к выражению человеческой индивидуальности.

Если Просвещение культивировало разум и цивилизацию, то романтизм провозглашает культ природы и чувств человека. Личность в романтическом произведении стремится к безграничной свободе, страстно желает обновления и совершенства, гражданской и личной независимости. В основе романтического мировоззрения – тяжелейший диссонанс социальной действительности и идеала.

Для романтического героя высшими ценностями являются личность и индивидуализм. Часто такой герой представляется таинственной личностью, его внутренний мир своеобразно отражает внешние события, а душа разрывается непримиримыми противоречиями.

В основе создания подобного образа лежит антитеза: он одновременно представляет собой исключительную личность

и демонстрирует бессилие перед ударами судьбы.

Романтический герой обычно одинок, он бежит от привычного для других мира, протестует против его устройства, стремится к изменению привычного жизненного уклада. Свободой он дорожит больше жизни, ради своей внутренней правоты он готов пойти на крайние меры. Личность романтического героя представляется цельной, в нем легко прослеживается основное свойство характера.

Центральной категорией в романтизме является возвышенное, сформулированное основоположником классической немецкой философии И. Кантом, разделившим наслаждение возвышенным на позитивное и негативное. Под позитивным наслаждением он понимал спокойное созерцание, а под негативным – изумление [9]. Примечательно суждение о сущности романтизма Хенрика Сколимовского: «Признание логики сердца, признание интуиции и более глубокого смысла жизни является равносильным восприятию человека, способного летать. Именно в защиту этих ценностей против вторжения обывательского материализма, узкого прагматизма и механистического эмпиризма возстал романтизм» [13].

Следует заметить, что наряду с общими чертами романтизму присуще также специфическое проявление в разных странах – Англии, Германии, Франции и др.

Русский романтизм в сравнении с европейским характеризовался определенными специфическими чертами, выражающимися в социальной неустойчивости, в разрыве между идеалом и окружающей действительностью, что служило причиной недовольства и протеста против несправедливости существовавшего общественного порядка.

Возлагавшиеся ранее большие надежды на идеи Просвещения, выражавшие разом и справедливость, не оправдались. Романтики разочаровались в просветительских идеалах, решительно отказались от лицемерной буржуазной реальности, однако они не понимали самой сущ-

ности непримиримых противоречий в объективной действительности, что порождало чувства пессимизма, неверия в разум, безысходности.

Высшей ценностью романтики провозгласили личность, которая заключает в себе таинственный и прекрасный мир, а также источники высоких чувств и настоящей красоты. Все это свидетельствует о том, что романтики протестуют против феодально-сословной морали.

В своих художественных произведениях романтики отражали не объективную действительность, которую считали неэстетичной, не объект, а субъективное переживание личности. Герой в их творчестве возвышается над средой, находится в конфликте с существующим укладом жизни, выступает против материального расчета, следуя высокому, гуманному, моральному. Реальность как бы распадается надвое, на пошлое и обыденное и на высокое и романтическое.

В русском романтизме выделяют два течения: психологический романтизм и гражданский романтизм.

Первые в своем творчестве уходили в мир чувств, мечты, психологии, проявляли интерес к душевным переживаниям героя. Наиболее ярко это проявилось в творчестве В.А. Жуковского отстаивавшего духовную свободу человека.

Вторые призывали к борьбе с несправедливым обществом, прославляли гражданскую доблесть. В первую очередь это относится к поэтам-декабристам, которые литературу рассматривали как средство борьбы [6, с. 24].

В дальнейшем А.С. Пушкин оригинально синтезировал лучшие традиции психологического и гражданского романтизма. Творчество А.С. Пушкина стало вершиной русского романтизма 20-х годов XIX века, романтизм нашел также отражение в произведениях М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя.

На смену романтизму пришел реализм, провозгласивший изображение «типических характеров в типических обстоятельствах». Романтизм наскучил своими

однообразными восстающими против общественных устоев героями, экзотическими местами. Писатели стали проявлять живой интерес к изображению действительности со всеми ее противоречиями и парадоксами [15].

На формирование реализма существенное влияние оказали происходящие в обществе трансформации. Демократические преобразования в Европе давали возможность отстаивать свои интересы людям из самых разных слоев.

В отличие от героев романтических произведений, героев реалистических невозможно однозначно оценить как отрицательных или положительных, они являются порождением эпохи. Их характер проявляется в типичных обстоятельствах. Авторы-реалисты стремятся в своих произведениях раскрыть внутренний мир персонажей, которые являются носителями не только прогрессивных идей, но и человеческих пороков, поскольку все они социально детерминированы.

Итак, главной чертой реализма является правдивое изображение действительности. Основателями реализма считают европейских деятелей искусства и писателей. Культура реализма была сформирована под влиянием существенных общественных изменений. Становление реализма во многом способствовало демократизации общества. Развитие реализма носит поэтапный характер: просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм. Герои реалистических произведений действуют в типичных обстоятельствах, социально детерминированы, в формировании их мировоззрения большую роль играют обстоятельства.

Конечно, формирование реализма в России шло под влиянием литературы европейской, однако реализм в русской литературе имеет существенные отличия от западноевропейского. Причем данные различия проявляются и в структуре, и в темпах развития, но особенно ярко они обнаруживаются по значимости в национальной жизни. Своеобразие русского реализма

было до такой степени ярким, что русская литература критического реализма во второй половине XIX века по праву стала ведущей среди литератур Европы. Весьма справедливо по этому поводу написал А.М. Горький: «В истории развития литературы европейской наша юная литература представляет собой феномен изумительный: я не преувеличу правды, сказав, что ни одна из литератур Запада не возникла в жизни с такою силой и быстротой, в таком мощном, ослепительном блеске таланта».

Следуя традициям реализма, А.М. Горький вскоре осознал, что в его рамках он не может выразить пафос борьбы за справедливость и свободу, это и послужило причиной его обращения к романтизму. Очень точно выразил сущность горьковского романтизма А.В. Луначарский: «Горький начал строить мосты от ужасов действительности к светлому будущему. Таким мостом является для него протест, борьба, и он стал рано и жадно искать вокруг себя людей, являющихся выразителями этой активной силы и могущих, по выражению Нила («Мещане»), «месить жизнь по-своему» [12, с.321].

Это своеобразное взаимодействие двух художественных методов отчетливо прослеживается в таких произведениях как «Песня о Соколе», «Макар Чудра», «Челкаш», «О маленькой фее и молодом чабане», «Мальва», «Коновалов», «Емельян Пилай» и др.), особенно ярко оно раскрывается в раннем рассказе писателя «Старуха Изергиль» [17, с. 24].

Архитектоника рассказа состоит из трех частей. Первая часть представляет собой легенду о гордеце и индивидуалисте Ларре, попирающем традиционные законы человеческой морали и любви, вследствие чего совершающем позорное и гнусное преступление. Обреченный на вечное одиночество карой народной, он осознал свою ошибку, но было уже поздно.

Этой части резко противопоставлена третья часть, представляющая собой легенду о Данко и повествующая о его самопожертвовании ради просвещения людей.

Противопоставленные друг другу первая и третья части характеризуются очевидными романтическими чертами, а вот связующая их центральная часть обладает выраженными реалистическими признаками, «она словно соединяет психологию вполне реального человека с бесценным прошлым и душой легенды» [14].

Перед глазами читателя старуха Изергиль предстает вполне реальным человеком, живущим в действительном мире, картины ее любовных историй, поиски призрачного идеала вполне естественны. В старухе Изергиль привлекает активная жизненная позиция, тяга к людям.

Посредством оригинального синтеза романтизма и реализма в пределах одного произведения писатель передает потомкам любовь к своей культуре, своему народу, своей истории, воспитывает у читателя чувство доброты, сострадания, готовность к самопожертвованию ради других людей.

Связь с традициями романтизма проявляется в контрастном противопоставлении гуманиста Данко и индивидуалиста Ларры. А.М. Горький использует в этом рассказе также традиционные романтические образы (свет и тьма в сказании о Данко), гиперболу при создании характеров («Что сделаю я для людей!?» – сильнее грома крикнул Данко; сердце Данко пылало как солнце и ярче солнца»), патетику взволнованной, напряженной речи, интертекстуальные связи с «Цыганами» А.С. Пушкина.

Так, у А.С. Пушкина старый цыган говорит Алеко, убившему Земфиру: «Ты не рожден для дикой доли, Ты для себя лишь хочешь воли». Именно таким образом трактует личную свободу и Ларра.

Следуя романтизму, писатель выступил как революционный романтик, страстно протестующий против угнетения [7, с. 226].

И в легенде о Ларре, и легенде о Данко доминирует романтический сюжет, который осложнен за счет своеобразного реалистического обрамления. Ведущую роль в композиции произведения играет сюжет вставной, в то время как в самом

сюжете главное место занимает центральный герой. Назначение обрамления заключается в установлении связи героев с реальным миром, т.е. здесь А.М. Горький мастерски использует реалистический метод.

Обрамление в «Старухе Изергиль» заключается в пейзаже, служащем своеобразным фоном последующему повествованию. «Старуха Изергиль» начинается с описания природы и описанием природы заканчивается. Причем пейзаж в рассказе не является самоцелью. Посредством реалистических картин природы легендарный герой Данко перестает быть сказочным существом и воспринимается как существующий в действительности человек, а его поступки кажутся вполне реальными.

Воспевая подвиг своего героя, писатель воссоздает романтические картины природы, в которых могучие деревья, словно сказочные исполины, встают на пути Данко и его племени. «Великаны-деревья скрипели, и гудели сердитые песни», «Деревья, охваченные холодным огнем молний, казались живыми, простирающимися вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть...», «Из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное». Но страшную картину романтически обрисованной природы сменяет радостная, вполне реалистичная картина: «...сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя, и золотом сверкала река...».

В поисках положительного героя писатель в своем творчестве устремился к срыванию лицемерной маски с погрязшей во лжи и лицемерии действительности, для чего использовал гармонично взаимодействующие методы реализма и романтизма, на что указал в статье «О том, как я учился писать»: «Итак, на вопрос: почему я стал писать? – отвечаю: по силе давления на меня «томительно бедной жизни» и потому, что у меня было так много впечатлений, что «не писать я не мог». Первая причина заставила меня попытаться внести в «бедную жизнь» вымыслы, выдумки... а по

силе второй причины я стал писать рассказы «реалистического» характера...». Главное место в ранних художественных творениях А.М. Горького занимает конфликт с окружающей действительностью сильной личности, наделенной романтическими атрибутами неумного стремления к свободе, гордости, одиночества.

Всеми этими чертами наделены герои рассказа «Макар Чудра» Радда и Лойко – гордые, независимые, одинокие, готовые отдать свои жизни ради свободы, резко выступают против рабского смирения.

Следуя канонам романтизма, А.М. Горький не дает своим героям подробного портрета, а изображает намеренно гиперболизированную внешность. Вот каким предстает в рассказе Лойко: «Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем». Оригинально характеризует писатель Радду: «В ней, этой Радде, словами и не опишешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает». Рассказ «Макар Чудра» наиболее ярко отражает особенности художественного стиля писателя – контрастивную живопись, романтическую характеристику персонажей, эмоциональную напряженность фабулы.

В «Валашской сказке» «О маленькой фее и молодом чабане» А.М. Горький вновь использует свой излюбленный прием контраста: фея целиком находится во власти любовного чувства, а чабан выше любви ценит свободу.

Романтические персонажи в ранних произведениях А.М. Горького рабству предпочитают смерть. Смертью Данко («Старуха Изергиль»), Марко («Легенда о Марко») и др. героев заканчиваются рассказы писателя. Вместе с тем, подобные трагические развязки, в сущности, исполнены оптимизма, ибо утверждают силу воли человека, веру в его разум, неумное стремление к свободе.

Всепобеждающая сила человеческой любви, хотя и в аллегорической форме, торжествует в поэме «Девушка и Смерть».

Значительное место в раннем творчестве А.М. Горького уделено деклассированным людям, босякам, оторвавшимся от своего социального страта. Писателя привлекало в них отсутствие жадности, страсти к накопительству. Они идут на разрыв с обществом, болезненно ощущая несправедливость погрязшего во лжи и лицемерии мира. Таковы образы Коновалова, Мальвы, Челкаша, Орлова и др.

Характерными чертами этих людей являются смутные искания, душевное беспокойство, протест против окружающего мира. Между тем, именно в этих рассказах наиболее тесным образом взаимодействуют романтизм и реализм. Проследим это на примере рассказа «Челкаш».

В этом произведении крестьянскому парню Гавриле противопоставлен Челкаш, также бывший крестьянин. Образ Гаврилы вполне реалистичен, а образ Челкаша наряду с реалистическими чертами характеризуется рядом романтических особенностей. Гаврила жаден, у него душа собственника и отсутствие угрызания совести. У Челкаша нет страсти к наживе и накоплению. Он не склонен к накопительству, деньги не ценит, а Гаврила из-за денег утрачивает из-за денег человеческое достоинство, ползает перед Челкашом, вымаливая у него деньги, чем вызывает презрение у босяка.

Реализм представляется неоднозначным отношением автора к главному герою. Горький не относит Челкаша ни к положительным, ни к отрицательным героям, лишь повествует о жизни одного из босяков [8, с. 16] Сама конструкция рассказа есть признак реализма, так как рассказ является одним из основных жанров этого стиля. Повседневность Челкаша – кражи и контрабанда, составляют картину его обыденной жизни, быта, то есть реальности глазами контингента бунтарей, идущих против установленных правил. Однако произведение не состоит из одного лишь

описания одного из дел Григория, немалую часть занимают мысли Челкаша, раскрытие его внутреннего мира, характерные для романтизма и его отвлечённости, абстрактности. Важную роль в рассказе играет описание моря, морской пейзаж отображает внутреннее состояние главного героя, вторит ему, а также помогает понять сущность Челкаша. С одной стороны, море отражает личность героя, что свойственно произведениям реализма, с другой стороны, оно показывает настроение того, кто наблюдает в белоснежной пене и солёных волнах своё отражение, что является признаком романтизма.

Вообще, невидимая духовная связь между кипучей и широкой натурой Челкаша и необъятными морскими просторами очевидна, так ярко описал Горьких двух главных героев своего произведения.

Пересечение двух жанров в одном произведении является своеобразным новаторством для литературы начала XX века. Такой синтез призван задуматься над сущностью человека так же, как и автор задумывается над этим спорным вопросом, на который нельзя дать единственный и правильный ответ [5, с. 316].

Итак, в ранних произведениях Горького наблюдается своеобразное переплетение двух художественных методов – романтизма и реализма. Подобный прием помогает писателю, с одной стороны, возвысить своих героев, наделенных романтическими атрибутами безмерного стремления к свободе над несовершенной действительностью, а с другой, - установить их связь с реальным миром.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горький М. Собрание сочинений в 30-ти томах. Т.3. Рассказы. М.: Гослитиздат, 1950. 536 с.
2. Айрапетова В.А., Новалис и Гессе: От романтизма к неоромантизму // Вестник Ленинградск. гос. ун-та им. А.С. Пушкина. 2015. № 3. С. 48-54.
3. Аушева А.Б., Хадзиева А.А. Восприятие художественного мира ранних рассказов М. Горького современниками // Вестник науки и образования. 2017. № 4. С. 130-136.
4. Болдырева Е.М. Философия босячества в раннем творчестве М. Горького // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 2. С. 136-140.
5. Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. М.: Аспект Пресс, 2005. 364 с.
6. Игнатов И. Философия босячества (у Ришпена и Горького) // Максим Горький: pro et contra. СПб.: РХГИ, 1997. С. 315-325.
7. История романтизма в русской литературе. М.: Наука, 1979. 382 с.
8. Калабаева Л. Горький и Ницше // Вопросы литературы. 1990. № 10. С. 225-228.
9. Калашников А.А. Максим Горький и герои его ранних рассказов. Минск: БГУ, 2012. 168 с.
10. Кант И. Сочинение в 6-ти томах. М.: Мысль, 1965. Т.4. Ч.1. 544 с.
11. Леденев А.В. Максим Горький. М.: Дрофа, 2001. 240 с.
12. Литвиненко Н.А. Романтизм в литературе: О некоторых подходах к изучению литературных взаимодействий // Вестник Московского гос. ун-та. 2018. № 4. С. 220-226.
13. Луначарский А.В. Собр. соч. в 8 т. М.: Худ. лит., 1964. Т.2. 697 с.
14. Сколимовский Х. Философия техники как философия человека // Новая технократическая война на Западе. М.: Наука, 1986. С. 242-249.
15. Спиридова Л.М. М. Горький: Новый взгляд. СПб.: ИМЛИ РАН, 2014. 264 с.
16. Фесенко Э.Я. О романтическом герое Максима Горького: к истории вопроса // Вестник Северного федерального университета. 2018. № 3. С. 140-145.
17. Ханов В.А. Мифопоэтическая основа рассказа М. Горького «Мальва» // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. № 3. С. 140-146.
18. Ханов В.А. Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль»: культурологические аспекты // Русская словесность. 2003. № 4. С. 23-31.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gor'kij M. Sobrańie sochinenij v 30-ti tomah. T.3. Rasskazy. M.: Goslitizdat, 1950. 536 s.
2. Ajrapetova V.A., Novalis i Gesse: Ot romantizma k neoromantizmu // Vestnik Lenin-gradsk. gos. un-ta im. A.S. Pushkina. 2015. № 3. S. 48-54.
3. Ausheva A.B., Hadzieva A.A. Vosprijatie hudozhestvennogo mira rannih rasskazov M. Gor'kogo sovremennikami // Vestnik nauki i obrazovanija. 2017. № 4. S. 130-136.
4. Boldyreva E.M. Filosofija bosjachestva v rannem tvorčestve M. Gor'kogo // Jaroslavskij pedagogičeskij vestnik. 2018. № 2. S. 136-140.
5. Botnikova A.B. Nemeckij romantizm: dialog hudozhestvennyh form. M.: Aspekt Press, 2005. 364 s.
6. Ignatov I. Filosofija bosjachestva (u Rishpena i Gor'kogo) // Maksim Gor'kij: pro et contra. SPb.: RHGI, 1997. S. 315-325.
7. Istorija romantizma v russkoj literature. M.: Nauka, 1979. 382 s.
8. Kalabaeva L. Gor'kij i Nicshe // Voprosy literatury. 1990. № 10. S. 225-228.
9. Kalashnikov A.A. Maksim Gor'kij i geroi ego rannih rasskazov. Minsk: BGU, 2012. 168 s.
10. Kant I. Sočinenie v 6-ti tomah. M.: Mysl', 1965. T.4. Ch.1. 544 s.
11. Ledenev A.V. Maksim Gor'kij. M.: Drofa, 2001. 240 s.
12. Litvinenko N.A. Romantizm v literature: O nekotoryh podhodah k izučeniju literaturnykh vzaimodejstvij // Vestnik Moskovskogo gos. un-ta. 2018. № 4. S.220-226.
13. Lunacharskij A.V. Sobr. soč. v 8 t. M.: Hud. lit., 1964. T.2. 697 s.
14. Skolimovskij H. Filosofija tehniky kak filosofija čeloveka // Novaja tehnokratičeskaja vojna na Zapade. M.: Nauka, 1986. S. 242-249.
15. Spiridova L.M. M. Gor'kij: Novyj vzgljad. SPb.: IMLI RAN, 2014. 264 s.
16. Fesenko Je.Ja. O romantičeskom geroe Maksima Gor'kogo: k istorii voprosa // Vestnik Severnogo federal'nogo universiteta. 2018. № 3. S. 140-145.
17. Hanov V.A. Mifopojetičeskaja osnova rasskaza M. Gor'kogo «Mal'va» // Izvestija Sa-marskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 2009. № 3. S. 140-146.
18. Hanov V.A. Rasskaz M. Gor'kogo «Staruha Izergil'»: kul'turologičeskie aspekty // Russkaja slovesnost'. 2003. № 4. S. 23-31.

Поступила в редакцию 18.06.2021.

Принята к публикации 21.06.2021.

Для цитирования:

Кунавин О.Б. Романтико-реалистическая двуплановость в ранних рассказах А.М. Горького // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 140-147. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Kunavin.pdf>